

УДК 94

DOI: 10.18384/2310-676X-2020-2-166-174

К ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ФЛОРИДЫ В 1513 г.

Ашрафьян К. Э.

Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.

Целью статьи является анализ происходивших в Испании и в Вест-Индии накануне 1513 г. событий, приведших к открытию Флориды.

Процедура и методы исследования. Автором проанализирован корпус исторических источников и выявлены причинно-следственные связи, которые до этого не были отражены или были отражены только частично – без связи с остальными событиями в разных частях мира из-за разрозненности информативных источников в прошлом.

Результат проведенного исследования. Переосмысление взгляда на события, которые привели к экспедиции Понсе де Леона, открывшей Флориду в 1513 г.

Теоретическая / практическая значимость. Автору удалось обновить проблематику открытия Флориды как одного из ключевых моментов в истории Конкисты и пересмотреть события 1513 г. в новом свете взаимодействий различных факторов, происходящих в обществах испанских колонистов в Вест-Индии в начале 16 в., а также в Европе и на территориях аборигенов Южной Флориды.

Ключевые слова: Вест-Индия, договор Санта-Фе (*Capitulaciones de Santa Fe*), Фердинанд II Арагонский, Диего Колумб, Хуан Понсе де Леон

CONSIDERING THE DISCOVERY OF FLORIDA IN 1513

K. Ashrafyan

Moscow Region State University

24 Very Voloshinoi ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract.

Aim. To analyze the events that took place in Spain and in the West Indies before the discovery of Florida. The collected new and existing materials were used to investigate the internal and external reasons that led to the need for Ponce de Leon's expedition in 1513.

Methodology. The author analyzed the corpus of texts and found multiple causal relationships that had previously been either ignored or described partially without connection with other events in different parts of the world due to the fragmentation of informative sources in the past.

Results. The study presents a new perspective on the events of the expedition of Ponce de Leon, who discovered Florida in 1513.

Research implications. The author managed to upgrade the issue of the opening of Florida as one of the key moments in the history of the Conquest and to review the events of 1513 in a new light of the interplay of various factors occurring in the societies of Spanish colonists in the West Indies in the early 16th century, as well as in Europe and in the territories of the aborigines of South Florida.

Keywords: Ponce de Leon, Ferdinand II, Diego Colon, Fountain of the Youth, Calusa, Florida, Bimini

Введение

17 апреля 1492 г. между «католическими королями» и Христофором Колумбом был заключен «договор Санта-Фе» (*Capitulaciones de Santa Fe*). На основании этого договора Христофор Колумб пожизненно назначался адмиралом и вице-королем открытых в будущем земель с правом передачи титула по наследству¹.

В 1499 г. Христофор Колумб был обвинен во многих преступлениях и в кандалах вместе с братьями был доставлен в 1500 г. в Испанию на суд². Колумб был оправдан через некоторое время как навигатор и исследователь, хотя и был признан неудовлетворительным губернатором, и 3 сентября 1501 г. на его место «католические короли» назначили Николаса де Овандо. Поэтому *прав как губернатор на открытые им земли Колумб уже не имел*³ [7, с. 37; 9, с. 170]. С 1504 г. до самой смерти (20 мая 1506 г.)⁴ он постоянно судился с испанской короной, требуя возместить ущерб.

Наследником стал его единственный законнорожденный сын – Диего Колумб [7, с. 156]. В 1508 г. король Фердинанд подтверждает *губернаторство* Диего Колумба в Вест-Индии, *но только на то время, которое он сам пожелает («милосердие будет»)*. В 1508 г. Диего Колумб как губернатор уехал в Вест-Индию [6, с. 303; 7, с. 116–117].

НАРРАТИВ

1508–1511 гг. Вест-Индия

После прибытия Диего Колумба в 1508 г. на Эспаньолю в среде конкистадоров Вест-Индии образовались два

враждебных лагеря. Один – лагерь «роялистов» во главе с королевским казначеем Пасамонте, который «был в большой чести у короля» [6, с. 82, 111], а другой – лагерь тех, кто оставался верен «дому Колумбов». Сам Диего Колумб щедро распределял земли путем энкомьенды (исп. *encomienda*)⁵ среди сторонников и пытался построить новое общество, основанное на своих принципах.

Череда событий, которая послужила установлению откровенной вражды между королем Фердинандом и Диего Колумбом, началась с губернаторства Понсе де Леона [6, с. 73]. Едва Диего Колумб прибыл в качестве губернатора «Вест-Индий», как тут же узнал, что Фердинанд в 1508 г. назначил Хуана Понсе де Леона губернатором острова Сан-Хуан (другие названия острова – Борикен или Пуэрто-Рико). Это назначение должно было исходить от Диего Колумба и было прямым посягательством на права «дома Колумбов» в результате которого разгорелся нешуточный конфликт [6, с. 73]. Вскоре возникли и другие спорные вопросы, которые еще больше усугубили ситуацию [6, с. 280].

1511 г. Неожиданные события в Севилье (Королевство Кастилия и Леон)

В 1511 г. Диего Колумб через суд⁶ потребовал возврата юрисдикции «дома Колумбов» на все земли Вест-Индии, открытых его отцом – Христофором Колумбом, инициировав судебный процесс с испанской короной (так называемые *Los Pleitos Colombinos*), требуя признать его «бессменным вице-королем Новых

¹ Текст «договора Санта-Фе» см.: http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/efemerides/12deoctubre2009/descargas/europa/capitulaciones_sanatafe.pdf

² В 1500 году Колумб и его два брата в цепях были доставлены в Кадис (см.: Encyclopedia Britannica. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus>).

³ См.: <https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus/The-second-and-third-voyages>.

⁴ Ibid.

⁵ Энкомьенды – это система пожалования земельных владений в Вест-Индии вместе с живущими на них индейцами была утверждена еще 20 декабря 1503 г. королевой Изабеллой I [7, с. 48–49].

⁶ Документы о судебных тяжбах между испанской короной и домом Колумбов можно прочесть: Vilar T. V. Documentos Los Pleitos Colombinos (https://www.researchgate.net/publication/319139023_Columbus's_Inheritance_A_New_Edition_of_the_Misnamed_Pleitos_Colombinos) (accessed 5 December 2019).

Индий с правом получения 10% выгоды, получаемых со всех Индий»^{1, 2}.

Последствием, которое инициировало ускорение дальнейших Великих открытий в мировой истории, стало судебное решение 1511 г. в Севилье по спору между испанской короной и Диего Колумбом³. Оно предусматривало передачу открытых Христофором Колумбом земель Вест-Индии из-под юридической власти Короны «дому Колумба»⁴. А это значило лишение испанской короны управления и, следовательно, большей части прибыли от доходов в Вест-Индии. *Нужно было срочно найти новые земли, чтобы они стали собственностью уже не «дома Колумба», а собственностью с прямым управлением испанской короны.* И для поиска новых земель необходим был человек, преданный лично королю Фердинанду II Арагонскому.

1511–1512 гг. Санто-Доминго. Эспаньола. Воскресная проповедь доминиканских монахов и ее последствия

Еще одним ударом по Диего Колумбу и его управлению было сделано доминиканскими монахами. В воскресной проповеди в Санто-Доминго на Эспаньоле – в сердце «Вест-Индий» – 30 ноября 1511 г. доминиканский монах-проповедник Антонио де Монтесинос выступил публично [11, р. 381] против существующего порядка правления Диего Колумба и «энкомьенды»⁵ и его поддержали все доминиканские монахи [11, р. 279]. С момента своего приезда в Вест-Индию они составили увесистые тома о неправо-

мерных и жестоких действиях колонистов против аборигенов и неправильном управлении администрации, подкрепляя это свидетельскими показаниями. Монахи же Францисканского ордена поддержали Диего Колумба. Поэтому оба Ордена незамедлительно направили свои делегации к королю Фердинанду в Испанию.

1511–1512 гг. Кастилия, Вальядолид

Фердинанд II Арагонский счел показания доминиканцев достаточно сильным аргументом, направленным против существующего порядка управления Вест-Индии вице-королем Диего Колумбом и его сторонниками. Это был весьма хороший повод, чтобы осудить правление Диего Колумба. Поэтому по прямому указанию испанской короны группой богословов и юристов под названием «хунта Бургоса» был написан свод законов и договоров об обращении с индейцами, известный как «Законы Бургоса»⁶, которые Король Фердинанд II Арагонский одобрил 27 декабря 1512 г. (*Las Leyes de Burgos*⁷) [11, р. 104].

1508–1511 гг. События в Пуэрто-Рико

Анализируя имеющиеся документы, мы можем понять, почему именно Понсе де Леон был выбран в качестве такого кандидата. А для этого необходимо упомянуть, что именно король Фердинанд выдал грамоту Понсе де Леону в 1508 г. на заселение Пуэрто-Рико. Благодарный Понсе де Леон с подачи королевского казначея и лидера партии «роялистов» Пасамонте тут же собрал и прислал испанской Короне найденное на острове Пуэрто-Рико большое количество золота [6, с. 73]. Также Хуан Понсе де Леон сразу же установил мир с индейцами племени таино

¹ Vilar T. V. Documentos ...

² Диего пошел на этот шаг, осознав, что у него за спиной стоит огромная сила, которую он приобрел своим браком: Диего Колумб удачно женился на девице из знаменитого рода Герцога Альбы (см.: Encyclopedia Britannica. Available at: <https://www.britannica.com/biography/Diego-Columbus>).

³ См.: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/134615.pdf>

⁴ Vilar T.V. Documentos ...

⁵ См. в Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/encomienda> и <https://www.britannica.com/topic/encomienda#ref45101>.

⁶ См.: <https://en.todocoleccion.net/second-hand-books-ancient-history/facsimil-leyes-burgos-espana-1512~x150983362>.

⁷ О Законах Бургоса: https://www.jstor.org/stable/20135913?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents и <https://www.britannica.com/event/Laws-of-the-Indies#ref289373>.

на острове, найдя общий язык со старым вождем по имени – Агуэбана I (Гуайбано) [3, с. 226] и предоставил аборигенам защиту от людоедов-карибов [12, р. 184].

Тот же старый вождь Гуайбано рассказал Понсе де Леону о стране, расположенной далеко на севере, – Бимини (будущей Флориде. – прим. К. А.) [6 с. 330–341]. Однако вскоре Агуэбана I умер, и молодой вождь Борикена (т. е. Пуэрто-Рико) – Агуэбана II поднял восстание во главе 10.000 индейцев и решил очистить остров от испанцев [4, с. 342; 12, р. 204].

Имея в распоряжении всего 300 поселенцев, Понсе де Леон проявил организаторский и военный таланты и смог подавить восстание аборигенов в считанные дни. Однако это не помешало Диего Колумбу снять Понсе с губернаторства [4, с. 332; 12, р. 210] и прислать ему на смену нового губернатора, своего человека, – Хуана Серона, а в качестве главного судьи – Мигеля Диаса (оба были ставленниками Диего Колумба) [6, с. 73; 12, р. 258]. Этим решением Диего Колумб показал испанской короне, что он лично намерен быть хозяином Вест-Индии и всюду использовать судебную практику против верных испанской короне «роялистов».

1511 г. Вест-Индия, Куба

К концу 1511 г. Диего Колумб организовал экспедицию Диего Веласкеса (*Diego Velázquez de Cuéllar*) для захвата и покорения Кубы. Этот остров входил в число земель, открытых еще Христофором Колумбом. Его завоевание было на тот момент необходимо для расширения границ юрисдикции Диего Колумба. Веласкес отлично справился с задачей и, высадившись в заливе Баракоа (Лас-Пальмас) с отрядом в 300 человек, сломил сопротивление объединенных отрядов аборигенов под предводительством бежавшего перед этим с Эспаньолы касика Атуэя (*Hatuey*) [6, с. 92–100]. Он основал поселение и стал губернатором острова. Таким образом, Диего Колумб расширил свои владения.

1511–1512 гг. Кастилия, Вальядолид

Королю Фердинанду необходимо было что-то срочно предпринять, так как утрата контроля над Вест-Индией означала сокращение добываемого там на рудниках золота и серебра и доходов от торговли. Важным фактором был и тот момент, что от Бартоломе Колумба (брата Христофора Колумба)¹ поступило официальное заявление на открытие страны Бимини (*Bimini*), появившийся на карте Мартира д'Ангиера (Петера Мартира) в 1511 г.²

Фердинанду надо было действовать стремительно. Свою просьбу об организации экспедиции по открытию новых земель король Фердинанд передал Хуану Понсе де Леону через своего казначея и лидера роялистов Пасамонте. Понсе, находившийся в сложном положении, так как его корабль был арестован, а капитан корабля Хуан Кэхо заключен в тюрьму, сразу же согласился. Тем более, что против самого Понсе де Леона выдвинули обвинения в незаконных денежных операциях; его людей стали сгонять с их земель, отдавая эти земли соратникам Диего Колумба и новому губернатору [6, с. 73–74, 88].

Есть все основания считать, что в условиях противоборствующего общества испанских колонистов в Вест-Индии выбор Понсе де Леона королем был более чем удачен, и это можно легко доказать.

Во-первых, Понсе де Леон был врагом Диего Колумба, который лишил его губернаторства, положения, денег и, по свидетельству очевидцев, «решил сжить его со света» [12, р. 258].

Во-вторых, Понсе де Леон имел свой корабль и свои средства, полученные им от доходов со времени губернаторства

¹ Peck D. T. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage (<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.403.8989&rep=rep1&type=pdf>).

² Карта Петро Мартира д'Ангиера (Петера Мартира) 1511 г. (https://www.infestation.net/photo_gallery.php?photo_id=873).

в Пуэрто-Рико [6, с. 88]. Этого хватало для осуществления миссии по открытию новых земель, и Понсе был готов вкладывать собственные деньги в это рискованное предприятие, так как все равно их конфисковали бы через суд новый судья и губернатор Пуэрто-Рико, преданные Диего Колумбу.

В-третьих, Понсе был ценен как администратор и губернатор, имея богатый опыт управления индейцами в провинции на Эспаньоле [7, с. 88] и основания колонии поселенцев на Пуэрто-Рико. Его быстрое установление хороших отношений с аборигенами Пуэрто-Рико в начале заселения острова резко контрастировало с постоянными войнами и восстаниями индейцев на Эспаньоле.

В-четвертых, Хуан Понсе де Леон также показал свои военные способности и был достаточно опытен в войне против аборигенов как на Эспаньоле, так и в Пуэрто-Рико, где он смог с небольшими силами противостоять огромному числу индейцев.

В-пятых, есть еще один важный момент в научной литературе – это спорные вопросы разных авторов о «Фонтане Молодости». Имеются диаметрально противоположные точки зрения, которые, описывая жизнь Понсе де Леона, по-разному освещают этот вопрос. Их оценки и обоснования этого фактора противоречат друг другу¹ [16; 17], но мы не будем их рассматривать в рамках этой статьи, хотя этот фактор достаточно интересный.

Обобщая все вышеперечисленное, мы понимаем, что стратегическая победа испанской короны в дальнейшем в судебных вопросах юридической принадлежности Вест-Индии была бы невозможна без важного тактического шага в 1512 г.

¹ Повторивший путь Понсе де Леона на своей яхте и переписавший место исторической высадки его экспедиции энтузиаст и исследователь Пек достаточно обоснованно дает предположения о том, что экспедиция Понсе не была связана с Фонтаном Молодости, хотя большинство авторов хроник утверждают обратное: см. Peck D.T. Misconceptions and Myths ...

по организации экспедиции для открытия новых земель.

23 февраля 1512 г. Хуан Понсе де Леон получил Контракт (*Asiento de Juan Ponce de Leon*) от короля Фердинанда II Арагонского на открытие острова Бимини (*Bimini*)², король также назначил Хуана Понсе де Леона *аделантадо*³ и *алькальд*⁴ острова Бимини [4, с. 320–341].

А ведь именно эти назначения были огромным новшеством для всей политики испанской короны для всех последующих Великих открытий – еще ни разу Корона не давала званий *аделантадо* еще до того, как открыта земля. Теперь же *был создан прецедент*, когда экспедиция была организована без помощи и одобрения «дома Колумба». Сложилась ситуация, когда еще не открытую землю Корона уже отдавала для губернаторства, минуя и игнорируя администрацию во главе с вице-королем Вест-Индии Диего Колумбом на Эспаньоле.

Назначение же *альгвасилом* (главным судьей)⁵ еще не открытой земли Бимини давало Понсе де Леону возможность судебной власти и перечеркивало любые юридические попытки засудить обладателя титула *аделантадо* (губернатора с широкими полномочиями)⁶. Это было важное и очень успешное и юридически грамотное решение короля Фердинанда в уже идущих и будущих судебных тяжбах с семьей Колумба.

Король Фердинанд, помня о негативном опыте с предыдущими экспедициями

² Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon His New and Revised Genealogy. Morrisville: lulu.com, 2010, pp. 100.

³ Аделантадо – это титул конкистадора, который направлялся королём на исследование и завоевание земель, лежащих за пределами испанских владений. Этот титул давал право самостоятельно организовывать экспедиции, не испрашивая на то разрешения местных властей [7, с. 60–64]. Аделантадо имел права распределять земли и назначать мелких чиновников [12, p. 260].

⁴ Алькальд – исп. *Alcalde* (https://bigenc.ru/world_history/text/1815733).

⁵ Альгвасил – исп. *Alguasil* (<https://www.britannica.com/topic/Romance-languages/Vocabulary/Alguasil>)

⁶ Аделантадо – исп. *Adelantado* (<https://www.britannica.com/topic/adelantado>).

Колумба и Пинсона, ограничил в договоре время открытия и заселения новой земли: у Понсе де Леона было всего три года [4, с. 330–341]. Чтобы экспедиция не была сорвана, 10 декабря 1512 г. король назначает Хуана Понсе де Леона инспектором (*Alcade*) и казначеем (*Tesorero*) острова Сан Хуана Батисты (т. е. Пуэрто-Рико), на котором готовилась экспедиция [12, р. 269]. Таким образом, король Фердинанд смог убрать все препятствия, которые могли бы быть со стороны Диего Колумба и его сторонников во время подготовки экспедиции Понсе де Леона.

В такой внутривосточной борьбе двух домов – правящего «дома Трастамары»¹ и «дома Колумбов» и состоялась экспедиция к новым землям.

Экспедиция 1513 г. Хуана Понсе де Леона

Всего в экспедиции участвовало три корабля: каравелла «Сантьяго»; каравелла «Санта Мария де ла Консоласион»; бригантина «Сан-Кристоваль». Капитанами трех судов были назначены лично доверенные лица Хуана Понсе де Леона: Хуан Боно де Кэхо (*Juan Bono De Quejo*), Диего Бермудес (*Diego Bermudez*) и Хуан Перес де Ортубиа (*Juan Peres De Ortuba*). Команда насчитывала 65 человек (есть расхождения в количестве у разных авторов – 49 человек или 54 человека) [12, р. 291]. В качестве навигатора был взят Антон де Аламинос – очень важная фигура в последующих Великих открытиях и достаточно интересный, но мало упоминаемый персонаж, благодаря которому экспедиция 1513 г. была успешной. Антон де Аламинос позже служил пилотом Франсиско Эрнандо де Кордобе (1517), Хуану де Грихальве (1518) и Эрнану Кортесу (1519) при открытии Новой Испании (Мексика)².

3 марта 1513 г. состоялось отплытие из Сан-Жермен (*Guayanilla*) армады из

трех судов «аделантадо Бимини» Хуана Понсе де Леона [11, р. 17]. Эта впечатляющая и дорогостоящая экспедиция была полностью оплачена Понсе де Леоном, поскольку он ожидал, что его цель полностью окупит его усилия и инвестиции. В результате семимесячной экспедиции были открыты Флорида, течение Гольфстрим, остров Бимини и еще ряд островов Багамского архипелага. Сам Понсе де Леон по возвращении получил личный герб из рук короля Фердинанда и новый контракт на заселение открытых им территорий³.

Важным моментом является тот малоизвестный факт, что Диего Колумб послал вслед за экспедицией Хуана Понсе де Леона свой корабль под управлением капитана Диего Мируэло. Целью его плавания было отследить маршрут Хуана Понсе де Леона для организации в дальнейшем экспедиции «дома Колумбов» на север и попытаться установить свой протекторат над новыми землями, что и было сделано в 1516 г.⁴

Заключение

Итак, факты свидетельствуют о том, что экспедиция 1513 г. по открытию новых земель, организованная Хуаном Понсе де Леоном с откровенной подачи испанской короны, стала результатом внутреннего конфликта, развернувшегося в юридическом поле Испании между правящим «домом Трастамара» и «домом Колумба», которые включились в гонку в попытке поставить под свою юрисдикцию земли вокруг Вест-Индии. По результатам исследования мы видим, что открытие Флориды явилось важным поворотным моментом, недооцененным в научной литературе как точка, с которой начался ускоренный отсчет времени

³ Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days. Book II. 1521–1763. New York: John G. Shea, 1886, pp. 102–103.

⁴ Annual Report of the Superintendent of the U.S. Coast and Geodetic Survey. Washington, Government Printing Office, 1885, pp. 517.

¹ Дом Трастамара был представлен Фердинандом II Арагонским. См.: Большая Российская энциклопедия (https://bigenc.ru/world_history/text/4200484).

² Peck D. T. Misconceptions and Myths ...

в гонке за поисками новых земель. И в этой гонке участвовали два противоборствующих лагеря – «дом Колумбов» и испанская корона. То, что король впервые давал звание **аделантадо** для еще неизведанных земель, было уже новым шагом, показывая всем в Испании и в Вест-Индии, что «дом Колумба» может быть просто проигнорирован, а разрешение на открытие новых земель может быть выдано Короной в обход администрации Вест-Индии.

Именно *это повернуло ход всей конкисты в другую плоскость*. Назначением Понсе де Леоне аделантадо и альгвасилом новых еще не открытых земель король Фердинанд создал новые ряды конкистадоров, которые поняли, что могут рассчитывать не на поддержку уже сложившейся группы, образовавшейся вокруг Диего Колумба, а действовать с благословения самого короля Фердинанда II Арагонского. А это, в свою очередь, дало новый стимул и подхлестнуло вице-короля Вест-Индий Диего Колумба и его соратников

на активизацию своих действия по поиску новых земель. Еще одним важным шагом было то, что после этой экспедиции все остальные имели на борту священников для обращения аборигенов в католическую христианскую веру. «Законы Бургаса» изменили вектор дальнейшей конкисты и вызвали шквал энтузиазма среди священников по установлению христианских миссий на новых землях.

С 1513 г. конкиста была отдана в руки предприимчивых людей, которые заключали с королем контракт («капитуляцию») на открытие новых земель с тремя условиями: объявить земли собственностью испанской короны, христианизировать аборигенов и отдать пятую часть в королевскую казну [4, с. 8]. Король не рисковал ничем – конкистадоры рисковали жизнью и всем, что у них есть. И, как мы видим из дальнейшей истории «Великих Открытий», эта политика испанской короны себя оправдала.

Статья поступила в редакцию 20.01.2020

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашрафьян К. Э. История Флориды от ...: в 5 ч. Ч. 1. Кровь и обман. Чарльстон: Криэйт Спейс, 2016. 305 с.
2. Кофман А. Ф. Америка несбывшихся чудес. М.: Профобразование, 2001. 347 с.
3. Кофман А. Ф. Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки. М.: Эрвез, 2009. 608 с.
4. Кофман А. Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанское завоевание Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. СПб.: Крига, 2017. 1032 с.
5. Кофман А. Ф. Рыцари Нового Света. М.: Пан Пресс, 2006. 200 с.
6. Лас Касас Б. История Индий. Л.: Наука, 1968. 471 с.
7. Магидович И. П., Магидович В. Д. Очерки по истории географических открытий. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII вв.). М.: Просвещение, 1983. 399 с.
8. Тексты на английском языке и задания к ним для студентов факультета географии. СПб.: РГПУ, 2014. 64 с.
9. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Книга I: Исторические документы / Пер. с исп. М.: Академический Проект, 2000. 496 с.
10. Цукерник Д. Я. О целях экспедиции Колумба. Том II, вып. 3. Алма-Ата: Талдыкурганская типография, 1957. 56 с.
11. Ashrafyan K. E. History of Florida by... Fountain of Youth 1513–1514. Charleston: Create Space Publisher, 2017. 325 p.
12. Ashrafyan K. E. History of Florida by... Myths and heroes. 1511–1513. Charleston: Create Space Publisher, 2017. 332 p.
13. Devereux A. Q. Juan Ponce De Leon, King Ferdinand, and the Fountain of Youth. Spartanburg: Published in association with Waccamaw Press by the Reprint Co., 1993. 216 p.
14. Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript. Gainesville: University Press of Florida, 2017. 431 p.

15. Peck D.T. Ponce de Leyn and the Discovery of Florida: The Man, the Myth, and the Truth. Sarasota: Pogo Press, 1993. 87 p.
16. Fusion R. H. Juan Ponce de Leon: And the Spanish Discovery of Puerto Rico and Florida. Granville: Mc Donald & Woodward Pub Co, 1999. 284p.
17. Sanz V. M. Juan Ponce de Leon. Barcelona: Pareja.1971. 253p.

REFERENCES

1. Ashraf'yan K. *Istoriya Floridy ot ...: v 5 ch. Ch. 1. Krov' i obman* [The history of Florida from ... in 5 parts. Part 1. Blood and deception]. Charleston, Create Space Publisher Publ., 2016. 305 p.
2. Kofman A. *Amerika nesbyvshikhsya chudes* [America of unfulfilled miracles]. Moscow, Profobrazovanie Publ., 2001. 347 p.
3. Kofman A. *Konkistadory. Tri khroniki zavoevaniya Ameriki* [Conquistadors. Three Chronicles of the conquest of America]. Moscow, Ervez Publ., 2009. 608 p.
4. Kofman A. *Pod pokrovitel'stvom Sant'yago. Ispanskoe zavoevanie Ameriki i sud'by znamenitykh konkistadorov* [Under the patronage of Santiago. The Spanish conquest of America and the fate of famous conquistadors]. St-Petersburg, Kriga Publ., 2017. 1032 p.
5. Kofman A. *Rytsari Novogo Sveta* [Knights Of The New World]. Moscow, Pan Press Publ., 2006. 200 p.
6. Las Kasas B. *Istoriya Indii* [History Of The Indies]. Leningrad, Nauka Publ., 1968. 471 p.
7. Magidovich I., Magidovich V. *Ocherki po istorii geograficheskikh otkrytii Velikie geograficheskie otkrytiya (konets XV – seredina XVII vv.)* [Essays on the history of geographical discoveries of the Great geographical discoveries (late XV – mid XVII centuries)]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1983. 399 p.
8. Great names, great discoveries: *Teksty na angliiskom yazyke i zadaniya k nim dlya studentov fakul'teta geografii* [The English texts and tasks for students of the faculty of geography]. St-Petersburg, RGPU Publ., 2014. 64 p.
9. *Khroniki otkrytiya Ameriki. Novaya Ispaniya. Kniga I: Istoricheskie dokumenty* [Chronicles the discovery of America. New Spain. Book I: Historical documents]. Moscow, Akademicheskii Proekt Publ., 2000. 496 p.
10. Tsukernik D. *O tselyakh ekspeditsii Kolumba. Tom II, vyp. 3* [About the purpose of the expedition of Columbus, vol. II, iss. 3]. Alma-Ata, Taldykurganskaya tipografiya Publ., 1957. 56 p.
11. Ashrafyan K. History of Florida by... Fountain of Youth 1513–1514. Charleston: Create Space Publisher, 2017. 325 p.
12. Ashrafyan K. History of Florida by... Myths and heroes. 1511–1513. Charleston: Create Space Publisher, 2017. 332 p.
13. Devereux A. Juan Ponce De Leon, King Ferdinand, and the Fountain of Youth. Spartanburg, Published in association with Waccamaw Press by the Reprint Co., 1993. 216 p.
14. Merás G. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript. Gainesville, University Press of Florida, 2017. 431 p.
15. Peck D. Ponce de León and the Discovery of Florida: The Man, the Myth, and the Truth. Sarasota, Pogo Press, 1993. 87 p.
16. Fusion R. Juan Ponce de Leon: And the Spanish Discovery of Puerto Rico and Florida. Granville, Mc Donald & Woodward Pub Co, 1999. 284 p.
17. Sanz V. Juan Ponce de Leon. Barcelona, Pareja. 1971. 253 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Ашрафьян Константин Эдуардович – аспирант кафедры археологии, древней истории и истории средних веков Московского государственного областного университета;
e-mail: kea6465@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Konstantin E. Ashrafyan – postgraduate student at the Department of archaeology, ancient history and middle ages history, Moscow Regional State University;
e-mail: kea6465@gmail.com

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 г. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2020. № 2. С. 166–174.
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-2-166-174

FOR CITATION

Ashrafyan K. Considering the discovery of Florida in 1513. In: *Bulletin of the Moscow Regional State University. Series: History and Political Sciences*, 2020, no. 2, pp. 166–174.
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-2-166-174